

MAXSUS CHOLG'U DARSLARIDA AN'ANAVIY SOZLARNING KO'NIKMLARINI SHAKLLANTIRISHNING UMUMNAZARIY VA TARIXIY MASALALARI

Samatova Nafosat Zafarjon qizi

**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
San'atshunoslik kafedrası cholg'u ijrochiligi yonalishi talabasi**

Ilmiy rahbar: O.Shodiyeva

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15167678>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maxsus cholg'u darslarida an'anaviy sozlarning ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va tarixiy jihatlari tahlil qilinadi. An'anaviy musiqa va uning tarixiy ildizlariga asoslanib, darslar davomida o'quvchilarni soz chalish texnikalari, improvisatsiya va musiqiy nazariyalar bilan tanishtirish muhimligi ko'rsatilgan. Maqolada an'anaviy musiqaning o'ziga xos xususiyatlari va uning madaniy ahamiyati, shuningdek, o'quvchilarning ko'nikmalarini rivojlantirish uchun samarali usullarni ishlab chiqish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, an'anaviy musiqani o'rgatish jarayonida yoshlarni motivatsiya qilish va ularga madaniy merosni anglatish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: soz chalish texnikasi, improvisatsiya, an'analar, templar (sur'at) intervallar, alteratsiya belgilari, dinamik belgilar, musiqaning ifoda tili, oddiy musiqa shakllari va janrlari, major va minor ladlari haqida tushuncha beriladi.

Musiqa – inson ruhining eng chuqur his-tuyg'ularini ohanglarda ifodalovchi bir san'atdir. Olamni tasavvur etishda, uning in'ikosini aks ettiruvchi vositalar faqat go'zal fazilatlar va beozor shakllar orqali his-tuyg'ularni yetkazishi kerak. Aks holda, butun mavjudotlar ichida eng oliy mavjudot bo'lgan insonda sabr-toqat va o'xshatish kabi asosiy xislatlar yo'qolib ketadi. Shuning uchun ham faqat inson qo'lida gul, tafakkur, ma'naviyat, ijodning beqiyos ne'matlari mavjud. Ijod esa musiqa olamiga o'zgacha sehri cholg'ularni olib keldi, ular esa benazir ohanglar yaratib, inson qalbini jonlantirdi.

Bugungi kunda, inson hayotini musiqiy cholg'usiz tasavvur qilish deyarli imkonsizdir. Cholg'ular nafaqat san'at, balki insoniyatning ma'naviy merosining muhim bir qismiga aylangan. Har bir xalq o'z madaniyati, an'analari va qadriyatlari asosida o'ziga xos musiqiy cholg'ularni yaratgan. Sharq musiqasi, uning cholg'u sozlari esa, eng qadimiy va o'ziga xos san'at sifatida bugungi kunda ham o'z ta'sirini kuchli saqlab kelmoqda. Sharq xalqlarining qadimiyligini anglatuvchi o'ziga xos san'at turlaridan biri – milliy musiqiy cholg'u asboblaridir. Qadimiy tariximizdan bizgacha yetib kelgan arxeologik topilmalar va qadimiy tasvirlar shundan dalolat beradi. Shu qatorda o'zbek xalqining ajdodlari orasida musiqiy sozlar taomilda bo'lganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Shunday cholg'u asboblaridan biri – dutor, o'zbek xalqining musiqiy madaniyati bilan chambarchas bog'liqdir. Milliy cholg'ulardan dutor haqida ilk marta Temuriylar davrida adabiy manbalarda so'z yuritilgan (XIV-XV asrlar). O'rta Osiyo xalqlari orasida keng tarqalgan dutor asbobi haqidagi ilk manbalar XV asrga taalluqlidir. Dutor haqida Al-Husayniyning "Qonun" kitobida bu ikki maqom tizimini tushuntirishda undan foydalanilgan.

XV asrdagi dutor sozini Al-Husayniyning risolasiga suyanib tasavvur qilishimiz qiyin. Professor I. Rajabov bu muammoni o'rganish davomida shunday xulosaga kelgan: hozirgi dutorimizga qaraganda, bo'g'izi kattaroq, kosasi ud kosasidan kichikroq, do'mbiranikidan esa kattaroq bo'lgan, torlari ichakdan yoki ipakdan bo'lgan. Tori ikkita pardalari esa yettita bo'lgan.

Dutor asbobining yaratilishiga oid rivoyatlar ham mavjud. Bir kuni bir usta kechqurun so'rida o'tirgan ekan, katta tut daraxtining soyasida oy shuolasi yerda hozirgi kundagi dutorimizning shakliga o'xshab tushib turgan ekan. Usta darrov shaklni chizib oladi. Ertasi kuni esa shu shakldan dutor asbobini yasaydi. Unga tut daraxti ipaklaridan tor ulaydi va ushbu asbobni chalib ko'radi. Biroq dutordan sado chiqmaydi. So'ngra, usta hayolga to'lib turganda, ko'chada bir gala yigitlar qo'shiq aytib o'tayotganini eshitadi. Ularning ovozlari baralla jaranglab eshitaladi. Bir ozdan so'ng, o'sha yigitlar yana qo'shiq kuylashib qaytishadi, ammo ovozlari bo'g'iq eshitaladi. Usta yigitlarni to'xtatib so'raydi: "Yigitlar, hozir o'tib ketayotganingizda ovozlaringiz juda ham jaranglab eshildi. Qaytayotganingizda esa ovozlaringiz past va bo'g'iq eshilmogda. Sababi nima?" Yigitlar javob beradi: "E ota, birinchi marta oldizdan o'tib ketganimizda qornimiz och edi. Hozir to'yib ovqatlandik, qornimiz to'q, shuning uchun ovozimiz shunday bo'ldi." Bu gaplarni eshitib, usta tezda dutor kosasini o'yib, qopqoq bilan yopadi. Endi esa dutorning ovozi jaranglab sado beradi. Shu tariqa dutor asbobi yaratilgan.

Jamiyatning turli vakillari orasida xalq cholg'u sozlari turlicha tarqalgan. Cho'ponlar nayni yoqtirgan, sozandalar esa tanbur, sato kabi sozlarni, baxshilar do'mbirani, dutor esa uy sharoitida keng tarqalgan. Dutor ayollar orasida o'zining yumshoq, nozik, past tovushga ega bo'lgani uchun mashhur bo'lgan. Yurtimizda dutor asbobining bir necha turlari mavjud. Ular torlarining xilma-xilligi, umumiy ko'rinishi, pardalari, uzunligi, diapozoni, tovush qatori, yog'ochlarining turlariga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Turkiston va Xorazmda dutor kosasining o'yma turi ham uchraydi. Qolgan viloyatlarda esa dutorning kosasi yelimlangan turlar ham uchraydi. Dutor kosasi ikki bo'lakdan iborat bo'lganlari – Buxoro va Qoraqalpog'istonda uchraydi. Samarqandda to'rt, Farg'ona va Toshkentda o'n, o'n ikki qovurg'ali dutor kosalari ham uchraydi. Cholg'ularning bunday ko'rinishi, pardasiz, o'yma kosali, ikki torli, chertib chalinadigan do'mbira cholg'usidan sekin-asta, ikki torli va pardali dutor cholg'usi paydo bo'lgan. Dutorning texnik va tovush qatoridagi o'zgarishlarini aytib o'tish o'rinlidir.

Dutor bizgacha tovush qatori to'liq bo'lmagan yarim qatorlik (xromatik), ravon suratlarda bo'linmagan (temperatsiyasiz) tarzda yetib kelgan. Pardalarning qo'shilishi tufayli pastki oktavadan diapazon kengayib boradi. Yuqori oktavadagi bosqichli diatonik gamma to'liq bo'lmagan xromatik tovush qatoriga o'tadi. Bu o'zgarishlar evolyutsion xarakterga ega bo'lib boradi. Milliy dutor katta nok shakldagi kosaga ega bo'lgan. Kosa bilan dasta oralig'i bo'g'iz orqali ulangan. Dutorning kosasi, tekis yupqa yog'och-deka bilan qoplangan. Dekada kichik tovushxonalar (rezonatorlar) bilan joylashgan.

O'rta Osiyo xalqlarining 30-yillar ikkinchi yarmiga kelib, musiqa madaniyati katta o'zgarishlarga yuz tutdi. Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonda ko'p ovozli, milliy cholg'ular milliy orkestri tashkil qilina boshladi. O'zbekistonda A. S. Petrosiyansning sozanda va cholg'u ustalari, rus cholg'u shumosi V. V. Andreevning bu borada yaratgan ishlaridan andoza qilib, o'zbek xalq cholg'ulari ustida ilmiy ishlar olib borildi.

"Xalq cholg'u sozlari" XX asrgacha saqlanib, bizgacha yetib kelgan milliy musiqa asarlarimizni ijro etishga mo'ljallangan edi. "O'zbek xalq cholg'u sozlarini xalq sozandalari cholg'uchilik borasida dolzarb vazifa bo'layotganini tushunib yetdilar. Bu borada xalq cholg'ularini takomillashtirish bilan shug'ullanib boruvchi ustaxonalar ochildi.

30-yillarning o'rtalariga kelib, o'zbek xalq cholg'ularini qayta ishlash davom etgan. Musiqashunoslarning mehnati natijasida musiqani o'qitish yanada chuqurlashtirildi. Dutor

asbobi – qayta ishlovga yuz tutgan birinchi xalq cholg'ularidandir. Dutor birinchi takomillashtirish obyekti bo'lishi tasodifiy emas. Birinchidan, dator asbobi xalq orasida keng tarqalgan cholg'ulardandir. Ikkinchidan, datorning tovush qatori boshqa cholg'ulardan o'n ikki bosqichli tovush qatoriga yaqin. Har bir xalqning o'z milliy qadriyatlariga xos milliy musiqa cholg'ulari yaratilgan. Dutor o'zbek xalqining barcha qadriyatlari, udum, milliy an'ana va musiqasini aks ettiruvchi cholg'usidir. Dutorning behisob ijrochilik namunalari shakllangan va xalq orasida keng tarqalgan.

Tut daraxti bo'lmaganda dator bo'lmas edi. Usta bo'lmaganda undan ohangli musiqa asbobi yasash bo'lmas edi. Dutor yasash oddiy kasb bo'lganida usta bo'lmas edi. Dutor – chertib chalinadigan ikki torli asbob bo'lib, Sharq mamlakatlari va O'zbekistonda yashayotgan o'zbek, tojik, uyg'ur, turkman, qoraqalpoq xalqlari orasida keng tarqalgan. Dutor atamasi forscha "du" – ikki, "tor" esa tor ma'nosini anglatadi. Turli xalqlarda bo'lgani kabi, o'zbeklarda ham turli hududlarning mahalliy sheva guruhlari datorning tarkibiy qismlari maxsus ma'nolarga egadir.

Dutor ikki torli cholg'u degan ma'noni bildiradi va bu cholg'u so'zi haqidagi ilk ma'lumotlar R. L. Sadokovning kitobida, Zaynulobiddin Husayniyning (XV asr) musiqaga oid risolasida va boshqa adabiyotlarda uchraydi.

Xulosa qilib aytganda: Milliy musiqiy cholg'u asboblardan biri – o'zbek xalqining musiqiy madaniyati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan, qadimdan kelib chiqqan asboblar orasida juda muhim o'ringa ega. Bu asboblar haqida arxeologik topilmalar va tasvirlar shundan dalolat beradi. O'zbek xalqining ajdodlari orasida musiqiy sozlar taomilda bo'lganligi haqida ma'lumotlar mavjud. XV asrda bu asboblar haqida ilk marta adabiy manbalarda so'z yuritilgan. Asbobning shakli va tuzilishi vaqt o'tishi bilan o'zgarib, turli viloyatlarda va xalqlarda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan. Bu asbob nafaqat musiqa vositasi, balki o'zbek xalqining qadriyatlarini, udumlarini va madaniy an'alarini aks ettiruvchi muhim bir vositadir.

Shuningdek, asbobning rivojlanishi va uning tovush tizimining kengayishi musiqaning o'zgarishlarini, xalq cholg'u an'alarining takomillashishini ko'rsatadi. 30-yillarda o'zbek xalq cholg'ularining takomillashtirilishi davom etgan va bu asboblarning yangi shakllari yuzaga kelgan. Har bir xalqning o'ziga xos milliy musiqiy cholg'u asboblari yaratilgan va ular xalq orasida keng tarqalgan. Bu asboblarning rivojlanishi o'zbek xalqining musiqiy merosini boyitgan va uni yangi avlodlarga yetkazgan.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent "O'zbekiston" – 2017 y.
2. Mirziyoev Sh.M. Erkin va faravon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. "O'zbekiston" NMIU, 2016y.
3. Mirziyoev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi. "O'zbekiston" NMIU, 2016 y.
4. O.A. Shodiyeva "To'garaklarni tashkil etish" o'quv qo'llanma. SamDU., 2023.
5. Raimov Sh " Dutor " Toshkent 2004-y.
6. Azizboev S. An'anaviy g'ijjak ijrochiligi.-T., 2005
7. Raimov Sh " Dutor " Toshkent 2004-y.
8. Rahimjonov B. " Dutorchilar ansambli " T. 2002-y 39-bet

9. Saipova D “Musiqiy va musiqiy nazariy bilimlarni o‘zlashtirish jarayonini takomillashtirish”, metodik qo‘llanma T.2009 y. 84-bet
10. Rahimjonov B. “ Dutorchilar ansambli ” T. 2002-y 39-bet

INNOVATIVE
ACADEMY